

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6349926>

Очилова Малика

*Студентка 3-го курса факультета искусствоведения и музееведения,
направление- экспертиза, консервация и реставрация музейных предметов.*

Национальный институт художеств и дизайна им. К. Бехзода.

Аннотация: *Одной из функций музея как социокультурного института является хранение предметов, имеющих духовную, эстетическую, научную или мемориальную ценность. Важную роль в ее реализации играет консервационно-реставрационная деятельность по пресечению процессов разрушения экспонатов и созданию условий, замедляющих их естественное старение. Большое значение для сохранения физической целостности и подлинности музейных предметов как исторических документов, отразивших в себе различные "аспекты развития общества и личности, власти и права, нравственности, мотивов и стереотипов человеческого поведения"¹, имеет всестороннее изучение реставрируемых объектов.*

Ключевые слова: *Вышивка, шелковые нити, декоративная вышивка, изображения.*

Вышивка по сей день является наиболее распространенным видом рукоделия узбекских женщин. Эта работа традиционно выполняется девочками и женщинами. Раньше вышивка оседлых узбеков являлась неотъемлемой частью традиционного интерьера узбекских домов. Ею были украшены различные предметы от маленьких изделий до внушительных панно. На стенах висели сюзаны, в быту использовались покрывала (шошаби или руиджо), молельные коврики (жойнамоз), скатерти (дастархан), покрывала для колыбелей и тюбетейки.

Вышивка кочевых и полукочевых узбеков нашла свое самое красочное выражение в одежде и небольших изделиях. Узбекская вышивка использовалась для украшения праздничных мужских платьев, кушаков, женских свадебных покрывал, футляров для ножей, чехлов для чайников, зеркал и кошельков.

В девятнадцатом веке было несколько городов - центров художественной вышивки: Нурата, Бухара, Самарканд, Шахрисабз, Ташкент, Фергана, каждый из них представлял художественные особенности своего края. Декоративная вышивка Узбекистана до конца 1880-х годов изготавливалась на специальной матовой белой ткани, или на матовой натуральной ткани желтого цвета. С 1880-х годов и далее для фона использовались простые местные ткани фиолетового и оранжевого цвета, а также импортные белые и цветные хлопчатобумажные ткани.

Для вышивки применялись шелковые нити местного производства, окрашенные натуральными красителями. Красота вышивки до начала 20-го века во многом

достигалась за счет естественной окраски нитей шелка. С конца 1890-х годов и до настоящего времени шелк красят анилиновыми красками, что делает контрастность тканей более резкой, чем в работах 19 века. С конца девятнадцатого столетия также появились барабанные машины, которые используются до настоящего времени для производства декоративных вышивок.

Нуратинская вышивка . В конце девятнадцатого века в Нурате возник оригинальный стиль вышивки: цветы, вышитые на белом фоне ткани стали визитной карточкой Нуратинских рукодельниц. С точки зрения богатства и разнообразия мотивов цветные модели заняли ведущее место в художественной вышивке Узбекистана. Часто растительный орнамент сопровождался фоновым изображением птиц, а также стилизованными изображениями животных и людей. Наиболее распространенным изображением была восьмиконечная звезда в середине и четыре большие ветви в углах. Еще один вид декоративной композиции - это тонкие ромбовидные листья в виде решетки - «тоба-дони». Клетки этой вышивки заполнялись вышитой россыпью цветов, розеток, птиц и животных.

Бухарская вышивка. Вышивка в Бухаре является одной из самых интересных в Центральной Азии. Типичный бухарский дизайн являет собой цветы на тонких ветвях, равномерно распределенных по поверхности ткани, или круглые розетки, обрамленные длинными стеблями. В цветовой гамме используется гармоничное сочетание голубого, серого и светло-желтого с красным, малинового и зеленого цветов.

Самаркандская вышивка . Вышивка Самарканда отличается от работ из Нураты и Бухары значительно упрощенной конструкцией, состоящей из розеток в окружении лиственных кругов и ограниченной палитрой с преобладанием сиреневого цвета. Сурхандарьинская вышивка. Для современной сурхандарьинской вышивки характерно многообразие самобытных, удивительно красочных и ярких орнаментов, наделённых древним магическим смыслом. Сурхандарьинский стиль вышивки богат растительными орнаментами со всевозможными цветочными вариациями: эгизгуль, лолагуль, пахта гуль, ойгуль и многие другие. Мастерицы Сурхандарьи сумели сохранить практически все виды традиционных мотивов в оформлении всевозможных изделий таких как: байсунские тюбетейки (выполненные в технике "пильта-дузи"), бельбоги (поясные платки), ойна-хальта (мешочки для зеркал), сюзане (настенные матерчатые перегородки), бугджома (покрывала для хранения вещей). Шахрисабзкая вышивка. В орнаменте вышивки Шахрисабза, как и Самарканда, центральное место занимает большая розетка с разноцветными деталями, обрамленными синими лиственными гирляндами. Иногда - это растительные мотивы с рамкой в виде больших орнаментов и кругов. В Шахрисабзе также были созданы несколько разновидностей тюбетейки. Цветная палитра вышивки основывается на нескольких основных тонах: малиновом, зеленом и красном.

Ташкентская вышивка. В Ташкенте существует два вида больших декоративных вышивок типа сюзане – палак (от слова «фалак», что означает «небесный свод») и гулькурпа. Вся поверхность ташкентской вышивки палак покрыта сплошными вышитыми символами и темно-красными кругами. Композиция гулькурпы выстроена в виде центральной звезды или круга с цветочными ветками, оставляя видимой большую площадь чистой ткани.

Ферганская вышивка. Вышивки из Ферганской долины отличаются тонким графическим дизайном веточек и концентрическими кольцами с большими свободными площадями фона. Работы ферганских мастериц выполнены на цветном фоне. В основном производятся руиджо и тюбетейки. Большие вышивки, такие как гулькурпа и сюзане, встречаются реже. Декоративная ферганская вышивка с ее тонкими, элегантными линиями, напоминает тюбетейки. В их окраске используется контраст светлых и темных тонов. Над дизайном вышивки работали женщины-художники (калам коши) Их искусство уважали, знания часто переходили от матери к дочери. В зависимости от выбранного изделия, калам коши выбирали форму, размер и состав вышивки. Кашкадарьинская вышивка. Традиционная кашкадарьинская школа вышивки – это оригинальное переплетение местных, самаркандских и сурхандарьинских школ оформления орнаментов. В декоре кашкадарьинских сюзане в основном используются два типа орнаментов: розеточные и свободно размещенные узоры с цветочными (доирагуль, арчагуль, калампир гуль, райхон гуль,) мотивами. Относительно новое веяние, возникшее в советский период – это изображения животных: птиц (каптарой сюзане) или скорпионов. В данное время эти мотивы практически не используются. Иногда для тканевой основы используют белый сатин или голубой шёлк, которые потом украшают красивейшими узорами из цветочных орнаментов, изображений граната со всевозможными витиеватыми элементами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- 1) Глинская Е. «Азбука вышивания». Ташкент — 1994 г 65-70с
- 2) Хакимова, Г. А. Узбекская ручная вышивка — могучая ветвь на древе народного творчества. 2016 10-35с
- 3) Глинская Е В.В. Зверевым. «Азбука вышивания». Ташкент — 1994 г.
— Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 11
- 4) Критические статьи обзоры О.А.Сухарев а среднеазиатское искусство вышивки Книга-альбом («Гулдузии точки»), Автор текста и составитель Н.Исаева-Юнусова . М., 1,979, 127 с

